

Ενδιαφέρουσα περίπτωση

Περίπτωση ξηράς γάγγραινας δεξιάς άκρας χειρός από *Vibrio vulnificus* μετά από δήγμα καβουριού

Α. Γερογιώκας¹, Ο. Ζαρκωτού¹, Κ. Αυγουλέα¹, Β. Μάμαλη¹, Π. Τσελιώτη², Α. Πρεκατές²,
Κ. Θέμελη-Διγαλάκη¹

¹Μικροβιολογικό Εργαστήριο και ²Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»

Περίληψη

Περιγράφεται περίπτωση ξηράς γάγγραινας δεξιάς άκρας χειρός από *Vibrio vulnificus* μετά από δήγμα καβουριού. Το *V. vulnificus* σχετίζεται με πρωτοπαθή σηψαιμία, μετά από κατανάλωση μολυσμένων θαλασσινών και με νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων, μετά από έκθεση πληγής σε μολυσμένο νερό. Οι λοιμώξεις είναι συνήθως ευκαιριακές και αφορούν άτομα ανοσοκατεσταλμένα ή με υποκείμενα νοσήματα.

Λέξεις κλειδιά

Vibrio vulnificus, γάγγραινα, λοιμώξεις

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Κ. Θέμελη-Διγαλάκη
Μικροβιολογικό Τμήμα
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Ζαννή & Αφεντούλη 1, 185 36 Πειραιάς
Τηλ.: 210-4592358
e-mail: kdigalaki@gmail.com

Εισαγωγή

Το *Vibrio vulnificus* είναι ένα βακτηρίδιο που ανήκει στο γένος *Vibrio* (δονάκιο), το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 30 είδη, που απαντούνται συνήθως σε υδάτινα περιβάλλοντα. Τα δονάκια είναι κοντά, Gram-αρνητικά, συχνά κεκαμμένα βακτηρίδια, που κινούνται με τη βοήθεια ενός μόνο πολικού μαστιγίου. Σχεδόν όλα παράγουν το ένζυμο οξειδάση και δίνουν θετική την αντίδραση της ινδόλης. Διαίρουνται στα μη αλόφιλα είδη, τα οποία δε χρειάζονται αλάτι για να αναπτυχθούν, όπως το δονάκιο της χολέρας (*V. cholerae*) και άλλα, και τα αλόφιλα είδη, όπως το *V. vulnificus*, που απαιτούν αλάτι. Τα δονάκια αναπτύσσονται εύκολα σε κοινά θρεπτικά υλικά και η ανάπτυξή τους είναι βέλτιστη παρουσία άφθονου οξυγόνου. Τα περισσότερα αναπτύσσονται στους 30° C. Έχουν μικρή αντοχή στο όξινο περιβάλλον και προτιμούν αλκαλικές συνθήκες¹.

Η πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη ενός νέου είδους δονακίου παθογόνου για τον άνθρωπο φάνηκε το 1976 (τότε αποκαλείτο λακτόζη-θετικό αλόφιλο δονάκιο). Το 1979 όμως ο Blake και οι συνεργάτες του ανέφεραν για πρώτη φορά το *V. vulnificus* ως την αιτία επιμολύνσεων τραυμάτων, διακρίνοντας μάλιστα και τις δύο διαφορετικές οδούς της λοίμωξης: (α) κατανάλωση θαλασσινών που περιέχουν το δονάκιο και (β) μέσω τραύματος.²

Το *V. vulnificus* διαφέρει, λοιπόν, από άλλα δονάκια στο ότι χρησιμοποιεί τη λακτόζη. Διακρίνονται τρεις βιότυποι του, με βάση φυσιολογικές, βιοχημικές και ορολογικές ιδιότητες. Μεταξύ των παθογόνων στελεχών για τον άνθρωπο επικρατεί ο βιότυπος 1. Διακρίνονται τρία κλινικά σύνδρομα που προκαλεί:¹

1. Πρωτοπαθής σηψαιμία, ταχέως εισβάλλουσα, ακολουθούμενη από την εμφάνιση δερματικών βλαβών. Σχετίζεται σχεδόν πάντα με κατανάλωση ωμών θαλασσινών. Τα συμπτώματα συνήθως παρουσιάζονται εντός 7 ημερών, αν και μπορεί να καθυστερήσουν έως και 14 ημέρες. Ιδιαίτερα ευπαθείς είναι οι άνδρες μεγάλης ηλικίας, με διαταραχή της λειτουργίας του ήπατος, λόγω κατάχρησης αλκοόλης, ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς και ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα που ευνοούν την υπερφόρτωση με σίδηρο (αιμοχρωμάτωση, αιμοσιδήρωση λόγω μεταγγίσεων σε αιματολογικούς ασθενείς κλπ.). Η θνητότητα της πρωτοπαθούς σηψαιμίας είναι περίπου 50%. Τα κλινικά κριτήρια που μπορούν να αξιολογηθούν για την πιθανή διάγνωση σηψαιμίας από *V. vulnificus* φαίνονται στον Πίνακα 1.³
2. Κυτταρίτιδα, ταχέως εξελισσόμενη. Προκαλείται μετά από επιμόλυνση τραύματος που προϋπήρχε ή συνέβη σε θαλασσινό νερό. Τέτοιες λοιμώξεις

παρατηρούνται και σε υγιή άτομα, αν και τα ανοσοκατασταλμένα άτομα είναι υψηλότερου κινδύνου. Χαρακτηρίζονται από τοπικό οίδημα, ερύθημα και κυτταρίτιδα που μπορεί να εξελιχθούν σε νεκρωτική περιτονίτιδα, νεκρωτική αγγειίτιδα και γάγγραινα στην περιοχή του τραύματος, σπάνια δε εξελίσσονται σε σηψαιμία. Μπορεί να αποβεί ταχύτατα θανατηφόρος.

3. Οξεία γαστρεντερίτιδα με διάρροια, εμέτους και κοιλιακό άλγος μετά από κατανάλωση θαλασσινών. Σπάνια αποβαίνει θανατηφόρα.

Πίνακας 1

Κριτήρια πιθανής κλινικής διάγνωσης σηψαιμίας από *Vibrio vulnificus*⁶

- | |
|--|
| 1. Υπόταση, καταπληξία ή άλλα σημεία σήψης (π.χ. για λοιμώξεις τραυμάτων, παρουσία ταχέως εξελισσόμενης κυτταρίτιδας ή μυονέκρωσης) |
| 2. Ιστορικό χρόνιας ηπατικής νόσου/κίρρωσης (π.χ. αλκοολισμός, αιμοχρωμάτωση ή χρόνια ηπατίτιδα Β) ή ανοσοκαταστολή (π.χ. HIV). Η χρόνια νεφρική νόσος/αιμοκάθαρση μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας κινδύνου. |
| 3. Ιστορικό πρόσφατης κατανάλωσης ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων οστρακοειδών (ή φαγητών που έχουν επιμολυνθεί από αυτά) ή έκθεση πληγών σε θαλασσινό νερό. |
| 4. Παρουσία χαρακτηριστικών φυσαλιδώδων δερματικών βλαβών (π.χ. αιμορραγικές φυσαλίδες). |

Περιγραφή περιστατικού

Ασθενής, 65 ετών εισήχθη στο Νοσοκομείο με εικόνα σοβαρής μεταβολικής οξέωσης και σπητική καταπληξία, επί εδάφους λοίμωξης μαλακών μορίων δεξιάς άκρας χειρός. Είχε προηγηθεί δήγμα καβουριού στο δεξιό δακτύλιο, 48 ώρες προ της εισαγωγής. Η βλάβη εμφάνιζε έντονο τοπικό οίδημα και άλγος. Από το ιστορικό του ασθενούς προέκυψε συστηματικός ερυθηματώδης λύκος υπό θεραπεία με κορτικοειδή και σακχαρώδη διαβήτης. Τέθηκε εμπειρική αγωγή με μεροπενέμη, σιπροφλοξασίνη, και κλινδαμυκίνη. Από την καλλιέργεια υλικού της βλάβης σε αιματούχο και σοκολατόχρωμο άγαρ αναπτύχθηκε Gram-αρνητικό, κεκαμμένο βακτηρίδιο, οξειδάση θετικό, που ταυτοποιήθηκε ως *V. vulnificus* (Εικόνες 1,2,3). Επίσης απομονώθηκε *Candida parapsilosis*.

Η ταυτοποίηση των μικροοργανισμών και ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά πραγματοποιήθηκαν με το αυτοματοποιημένο σύστημα Vitek 2 Compact (bioMerieux, Marcy l'Etoile, France).

Από την αρχή της νοσηλείας πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένοι χειρουργικοί καθαρισμοί με σχάσεις και εξαιρέσεις των νεκρωμένων ιστών (Εικόνα 4).

Ωστόσο, παρά την ευαισθησία του υπεύθυνου παθογόνου στην αντιβιοτική θεραπεία, που εξαρχής ακολούθηθηκε, η βλάβη εξελίχθηκε σε ξηρά γάγγραινα και ο ασθενής υπέστη ακρωτηριασμό άκρου. Ακο-

λούθησε εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αλλά δυστυχώς κατέληξε την τριακοστή ημέρα της νοσηλείας του λόγω πολυ-οργανικής ανεπάρκειας.

Εικόνα 1 Καλλιέργεια του *Vibrio vulnificus* σε αιματούχο άγαρ

Εικόνα 2 Gram χρώση του *Vibrio vulnificus*

Εικόνα 3 Αποικίες του *Vibrio vulnificus* στο αιματούχο άγαρ

Συζήτηση

Η λοίμωξη από *V. vulnificus* μπορεί να διαγνωστεί από καλλιέργειες αίματος, τραύματος ή κοπράνων. Αναπτύσσεται σε κοινά θρεπτικά υλικά στους 37° C, όπως έγινε και στην συγκεκριμένη περίπτωση που καλλιεργήθηκε σε αιματούχο και σοκολατόχρωμο άγαρ. Μακροσκοπικά οι αποικίες του είναι κιτρινο-πράσινες και βλεννώδεις. Δεν αναπτύσσεται σε Mac Conkey άγαρ⁵.

Το *V. vulnificus* απομονώνεται συχνότερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία του νερού παραμένει υψηλή καθ' όλη την διάρκεια του έτους (συνήθως μεγαλύτερη από 20° C) και η αλμυρότητά του είναι μεταξύ 5 και 25‰.²

Λόγω αυτών των περιορισμών, τα περισσότερα περιστατικά παρουσιάζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις ακτές των ΗΠΑ που διαβρέχονται από τον κεντρικό Ατλαντικό και τα νερά του κόλπου του Μεξικού.¹ Στις ακτές της Μεσογείου έχουν αναφερθεί λίγες περιπτώσεις, πιθανόν λόγω της μεγαλύτερης αλμυρότητας του νερού. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την μετάδοση του από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η παρουσία του δεν σχετίζεται με την μόλυνση των υδάτων.

Αναφορικά με την καταγραφή και επιτήρηση των συγκεκριμένων λοιμώξεων, στις ΗΠΑ υπάρχουν δύο

συστήματα επιτήρησης όπου καταγράφονται οι περιπτώσεις λοιμώξεων από δονάκια: (1) το COVIS (Cholera and Other Vibrio Illness Surveillance) και (2) το FoodNet (Food-borne Diseases Active Surveillance Network). Για το χρονικό διάστημα 1996-2010 έχουν καταγραφεί στο σύστημα COVIS 1446 περιπτώσεις λοίμωξης από *V. vulnificus*, από τις οποίες νοσηλεύτηκαν 1250 (86,4%) και κατέληξαν 462 (31,9%). Στο σύστημα FoodNet έχουν καταγραφεί 193 περιπτώσεις, από τις οποίες νοσηλεύτηκαν 157 (81,3%) και κατέληξαν 58 (30,1%). Η επίπτωση της λοίμωξης από *V. vulnificus* έχει ελαφρώς αυξηθεί, όπως καταγράφεται στο σύστημα COVIS (από 0,03 σε 0,04/100.000 κατοίκους), ενώ στο σύστημα FoodNet παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση (από 0,01 σε 0,05/100.000 κατοίκους).⁴

Στην χώρα μας δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο σύστημα καταγραφής και επιτήρησης, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την συχνότητα της λοίμωξης. Στοιχεία για συχνότητας καταγραφής που έγινε από το CDC βρέθηκαν λιγότερες από 300 περιπτώσεις λοίμωξης από το 1988-1995 (DBMD), από αυτές 11 ήταν από την Ελλάδα. Από αυτές, χαρακτηριστικές είναι οι περίπλοκες περιπτώσεις 4 ασθενών, με μια μέση τιμή παρακολούθησης 4,2 έτη. Οι τρεις ασθενείς υποβλή-

Εικόνα 4 Ξηρά γάγγραινα στο χέρι από *Vibrio vulnificus*

Εικόνα 5 Ξηρά γάγγραινα στο χέρι από *Vibrio vulnificus* μετά τον καθαρισμό

θηκαν σε επείγουσα επέμβαση ακρωτηριασμού των κάτω άκρων. Ο τέταρτος ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργικό καθαρισμό των νεκρωτικών βλαβών, αλλά, στη συνέχεια, ανέπτυξε οστεομυελίτιδα στην πτέρνα μετά πάροδο τριών ετών από την αρχική βλάβη.⁹

Το δονάκιο έχει διάφορους παράγοντες λοιμογονικότητας:⁶

α) αποφεύγει την καταστροφή στο όξινο περιβάλλον του στομάχου μέσω της έκφρασης ενζύμων, όπως της αποκαρβοξυλάσης της λυσίνης και της υπεροξειδικής δισμουτάσης του μαγγανίου,

β) αντιμετωπίζεται από τον οργανισμό μέσω της ενεργοποίησης του συμπληρώματος, της οψωνινοποίησης και της ακόλουθης φαγοκυττάρωσης. Σημαντικό ρόλο παίζουν οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες IL-1β, IL-6, IL-8 και TNF-α. Αν και αυτές οι κυτοκίνες προάγουν την φλεγμονώδη αντίδραση, έλλειψή τους, όπως συμβαίνει σε ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο, σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση

γ) Η έκφραση του πολυσακχαρίτη της κάψας ευνοεί επίσης την επιβίωση του δονακίου, μέσω αντίστασης στην οψωνινοποίηση-φαγοκυττάρωση και στην βακτηριοκτόνο δράση του ορού

δ) Το δονάκιο αναφέρεται να παράγει τουλάχιστον

δύο είδη σιδηροφόρων (συστήματα πρόσληψης υψηλής συγγένειας με το σίδηρο), όπως είναι η *vulnibactin*, που προσλαμβάνουν τα ιόντα σιδήρου που είναι συνδεδεμένα με την τρανσφερρίνη του ανθρώπου. Ο σίδηρος θεωρείται ότι ευνοεί την λοίμωξη προάγοντας την ανάπτυξη του δονακίου και ελαττώνοντας τη δραστηριότητα των ουδετερόφιλων

ε) παραγωγή εξωτοξίνης-αιμολυσίνης (VvhA), με αιμολυτική και άλλες κυτταροτοξικές δράσεις

στ) παραγωγή μεταλλοπρωτεάσης (VvrE), που φαίνεται να προκαλεί νέκρωση ιστών και αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα, έχοντας επίσης και δραστηριότητας κολλαγενάσης

ζ) ο λιποπολυσακχαρίτης, με γνωστή πυρετογόνο δράση, πιστεύεται ότι μεσολαβεί στο τοξικό σοκ που σχετίζεται με σοβαρή νόσο.

Η θεραπεία της πρωτοπαθούς σηψαιμίας και των λοιμώξεων των τραυμάτων από *V. vulnificus* πρέπει να έχει **άμεση έναρξη**. Οποιαδήποτε καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα δραματική αύξηση της θνητότητας, καθώς και των επιπλοκών. Γενικά συνιστάται η χρήση τετρακυκλινών (δοξυκυκλίνη 100 mg PO/IV δύο φορές την ημέρα για 7-14 ημέρες) και κεφαλοσπορινών 3ης γενιάς (π.χ. κεφατζιδίμη 1-2 gr IV/IM κάθε 8 ώρες).⁷ Μονο-θεραπεία με μια φθοριοκινολόνη, όπως

η σιπροφλοξασίνη ή η λεβοφλοξασίνη, έχει βρεθεί τουλάχιστον ισοδύναμη με το συνδυασμό τετρακυκλίνης-κεφαλοσπορίνης σε πειραματικό μοντέλο σε ζώα⁷. Στα παιδιά που αντενδείκνυται η χρήση τετρακυκλίνης και φθοριοκινολόνης μπορεί να χορηγηθεί τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη σε συνδυασμό με μια αμινογλυκοσίδη. Σύμφωνα με μια προοπτική ανάλυση σχετικά με την βέλτιστη θεραπεία της νεκρωτικής περιτονίτιδας που προκαλείται από το *V. vulnificus*, οι φθοριοκινολόνες ή μια κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς σε συνδυασμό με μινοκυκλίνη αποτελούν τις καλύτερες επιλογές.⁸ Οι νεκρωμένοι ιστοί πρέπει να καθαρίζονται χειρουργικά, ενώ σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί και ακρωτηριασμός του μολυσμένου άκρου.

Στα μέτρα προφύλαξης περιλαμβάνεται η έγκαιρη, εθελοντική καταγραφή και αναφορά της λοίμωξης από

V. vulnificus στους αρμόδιους φορείς, ώστε να μπορούν να προβλεφθούν οι περιβαλλοντικοί ή άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης. Οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να διατηρήσουν ένα υψηλό δείκτη υποψίας, ιδιαίτερα σε περιοχές ενδημικές για *Vibrio* και να χορηγούν ακόμη και χημειοπροφύλαξη

Συμπερασματικά, το *V. vulnificus* για ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο και αιματολογικούς ασθενείς με αυξημένα επίπεδα σιδήρου στο αίμα αποτελεί σημαντικό παθολόγο αίτιο με θανατηφόρα έκβαση. Πρέπει να εντάσσεται στη διαφορική διάγνωση σε περιπτώσεις ασθενών με σήψη και γαγγραινώδεις αλλοιώσεις μαλακών μορίων. Οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς οφείλουν να επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή κατά το χειρισμό οστρακοειδών και να αποφεύγουν την κατανάλωση τους όταν είναι ωμά ή ατελώς μαγειρεμένα.

Summary

Case report of drought gangrenes in the right hand from *Vibrio vulnificus* after crab bite

A, Gerogiokas¹, O. Zarkotou¹, K. Avgouleas¹, V. Mamali¹, P. Tselioti², A. Prekates², K. Themeli-Digalaki¹

¹Department of Microbiology and ²Intensive Care Unit General Hospital Piraeus "Tzaneio"

This report describes the case of dry gangrene after a crab bite. *Vibrio vulnificus* is associated with sepsis after eating contaminated seafood, and necrotizing soft tissue infections after wound exposure to contaminated water. Infections are opportunistic and usually involving immunocompromized patients or patients with underlying diseases.

Key words

Vibrio vulnificus, gangrene, infections

Βιβλιογραφία

1. Greenwood D, Slack R, Peutherer J, Barer Mike Medical Microbiology. 17th ed. Elsevier Limited, 2007:385,390,391. Τσακρής Α.(επιμ.). Ιατρική Μικροβιολογία. 1η εκδ. Αθήνα, Π.Χ.Πασχαλίδης, 2010: 385,390,391
2. Oliver JD. Wound infections caused by *Vibrio vulnificus* and other marine bacteria. Epidemiol Infect 2005; 133:383-391
3. Vinh DC, Mubareka S, Fatoye B, Plourde P, Orr P. *Vibrio vulnificus* septicemia after handling Tilapia species fish: A Canadian case report and review. Can J Infect Dis Med Microbiol 2006;17:129-132
4. Newton A, Kendall M, Vugia DJ, Henao OL, Mahon BE. Increasing Rates of Vibriosis in the United States, 1996–2010: Review of Surveillance Data From 2 Systems. Clin Infect Dis 2012; 54(suppl 5):S391-S395.
5. Elmor de Araujo MR, Aquino C, Scaramal E, Ciola CS, Schettino G, Machado MCC. *Vibrio vulnificus* Infection in São Paulo, Brazil: Case Report and Literature Review. The Brazilian Journal of Infectious Diseases 2007;11:302-305
6. Horseman MA, Surani S. A comprehensive review of *Vibrio vulnificus*: an important cause of severe sepsis and skin and soft-tissue infection. Intern J Infect Dis 2011;15:157-166
7. Centers for Disease Control and Prevention. *Vibrio vulnificus* general information: How is *V. vulnificus* infection treated? [http:// www.cdc.gov/vibrio/vibriov.html](http://www.cdc.gov/vibrio/vibriov.html)
8. Chen SC, Lee YT, Tsai SJ, Chan KS, Chao WN, Wang PH et al. Antibiotic therapy for necrotizing fasciitis caused by *Vibrio vulnificus*: retrospective analysis of an 8 year period. J Antimicrob Chemother 2012; 67:488–493
9. Mouzopoulos G1, Stamatakos M, Tzurbakis M, Batanis G, Michou E, Mouzopoulos D, et al. Lower extremity infections by *Vibrio vulnificus* Chirurgia (Bucur). 2008;103:201-3.